

GENDER ASPEKTINIŃ KOMPONENTLI ANALIZI

Nazarova Mukaddas Yuldashbayevna

Tayanish doktorant

Qaraqalpaq mámlektlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632722>

Annotatsiya: Bul maqalada genderlik lingvistikada, sózsiz, óz kórinisin tildiń kórkem hám boyawlı quralları yaǵnıy xalıqtıń etnomádeniy ózgesheligi, salt-dástúr mádeniyatı menen táriyxı haqqında maǵlıwmat beretuǵın frazeologiyalıq birlikler hám naqıl-maqallar arqalı anıqlanıwı talqılanadı.

Tayanish so'zler: gender, aspekt, komponent, sociallıq-lingvistikalıq baǵıt.

Kirisiw. Búgingi kúnde gender menen tildiń óz-ara baylanısın izertlewdiń ilimiy baǵıtları bir qansha saralanıp, ózleriniń tiykarǵı izertleytuǵın máselelerin anıqlap aldı dewge boladı. Máselen, *lingvistikalıq genderologiyalıq* (genderlik lingvistika) baǵıtta: 1) adam jınısı genderlik tili menen anıqlanatuǵınlığı; 2) til menen jınıstıń ayırmashılıǵı, ózara baylanıshlıǵı; 3) hayal menen er adam sóziniń ulıwma insaniyılıq ayırması; 4) hayal menen er adamnıń milliy-etnikalıq ayırmashılıǵı máseleleri áhmiyetli bolıp tabılatuǵın bolsa, *sociallıq-lingvistikalıq baǵıtta* hayal menen er adamnıń tillik jáne tillik emes birliklerdi qollanıw ózgesheliklerin izertlewge itibar qarata basladı. Al, *psixolingvistikalıq baǵıt* boyınsha jınıs psixikasına sáykes hayal menen er adamnıń tillik qarım-qatınasında tillik hám tillik emes ózgesheliklerin ajratıw, bala tiliniń genderlik rawajlanıwın izertlew, *psixolingvistika* menen *neyrolingvistikaniń* baylanısı anıqlanadı. *Identifikaciyalıq baǵıtta* avtorı jasırın (anonim) tekstlerdi tekseriw arqalı avtorıń tillik tulǵası, jınısı anıqlanadı. *Lingvomádeniyattanıw hám mádeniyatlar aralıq* izertlewlerde belgili bir dáwirde túrli tiller menen mádeniyatlardaǵı andropocentrikalıq dáreje belgilenip, til menen mádeniyattıń jámiyettegi ornına sáykes genderdiń alatuǵın ornı, genderdiń ulıwma, ayrıqsha belgileri anıqlanadı [1].

«... jınısqa baylanıshlı izertlewlerde hayallar menen erkeklerdiń hár qaysısınıń sóz saplawında ushırasatuǵın tillik birlikler (sóz, gáp, sóz dizbekleri, frazeologizm, naqıl-maqallar) genderlik bolıp ataladı» - deydi G.Shoqım [2]. Al Z.Salzman óziniń «Til, mádeniyat hám jámiyet» atamasındaǵı miynetinde genderlekt terminin ilim tarawına engizgen lingvist Debora Tannen ekenin aytıp, D.Tannenniń: «Hár jınısta sóylew túrińiń túpkilikli maqsetine jetiwdiń kóp túrli quralları bar, erkeklerdiń sóylewdegi maqseti-anıq xabardı jetkiziw, onı *esap beriw stili* (the report style) dep, al hayallar qarım-qatınas procesinde ortaǵı mámilege keltiriwshi maqsetti gózleydi, soǵan sáykes bunı *óz-ara túsiniw stili* (the rapport style) dep atawǵa boladı» degen juwmaǵın qollaydı [3].

Ádebiyatlar analizi. Z.K.Sabitova tildegi genderlik qarama-qayshılıq máselesin diaxroniyalıq tárepın talqılasa [4], Z.J.Túyebekova genderlik kontrastivistikanıń ayırım máselelerin morfologiyaǵa baylanıshlı sóz etedi [5]. Z.M.Nurjanova qarım-qatınastıń noverbal qatnastıń genderlik máselelerin sóz etse [6], G.B.Mamaeva erler men hayallardıń sóz qollanıwdaǵı ózgeshelikleriniń genderlik sıpatın [7] arnawlı túrde izertlegen.

Ózbek til biliminde de genderlekt izertleniwı sońǵı jıllarda rawajlanıp, bul jóneliste túrli ilimpazlar tárepinen izertlewler alıp barılmaqta. Mısalı, O. Jo'rayev óziniń "Ózbek tilida erkak va ayol nutqining leksik-semantik xususiyatlari" atlı izertlewinde er adam hám áyeller sóylewinde leksikalıq ayırmashılıqlardı úyrenip, áyeller sóylewinde sezimdi ańlatıwshı leksika,

sinonimlar ham jumstartiwshi anlatpalardn kobirek dus keliwi siyaqli juwmaqlardi keltiredi. M.Hakimov bolsa "Paralingvistik modus xususida ba'zi mulohazalar" [8] shigarmasida ozbek jamiyatida er adam ham hayal soylewindegi sociomadeniy faktorlardi analiz etip, olardn jamiyettegi social rol menen qanday baylanisli ekenin korsetedi. Z. Karimov "Til ham gender: Ozbek tilinde er adam ham hayal soylewindegi pragmatik ayriqshalqlar" [9] atli jumısında er adamlar ham hayallardn baylanisdegi strategiyalari ham soylewiw minez-qulqlarin salıstırıwiy analiz etip, er adamlar soylewiniń kobirek buyriq ham tastıyqlaytuđın sesler uđınlıđında, ayeller soylewiniń bolsa sorawlar beriw ham xoshametlewge bađdarlanđanlıđın aytıp otedi. Bul izertlewler genderlektin' ozbek tilindegi korinetuđın bolıw formaların anıqlawda zárúrli tiykar bolıp xızmet etdi.

O'zbek til biliminde ham genderlik kóz-qarastan izertlewler sońđı jılları rawajlanbaqta, bul bađdarda túrli izertlewshiler tárepinen ilimiy jumıslar alıp barılıp zamangóy til bilimin keń en jayıwına úles qospaqta. Máselen, O. Jo'rayev óziniń "O'zbek tilida erkak va ayol nutqining leksik-semantik xususiyatlari" atlı ilimiy jumısında erkek ham hayallar sózindegi leksikaniń parqlarin izertlep, hayallar sózinde sezimge baylanisli leksika, sinonimlar ham jumsad táriypleniw kobirek ushrawı siyaqli juwmaqqlarğa keledi. M.Hakimov bolsa, "Paralingvistik modus xususida ba'zi mulohazalar" [10] jumısında ozbek jamiyatida erkek ham hayal sózindegi sociomadeniy tásirler talqı qılınıp, olardn jamiyettegi jamiyetlik rolleri menen qanday baylanisli ekenin korsetedi. Z.Ro'ziyevaniń "O'zbek tilida gender masalasi: tilshunoslik nuqtai nazaridan" atamasındađı jumısında erkekler ham hayallardn sábetindegi strategiyalari menen baylanisli is-háreketleri salıstırılmalı talqı qılınđanda, erkek adamlardn sóziniń kópshiligi buyriq ham tastıyqlawshı akcent beriledi, hayallar sózinde bolsa sorawlar ham motivaciyalawğa bađdarlanđanlıđı belgilengen. Bul izertlewler genderliktiń ozbek tilindegi belgili bolıw formaların anıqlawda ahmiyetli tiykar bolıp xızmet etedi.

Qálegen tildn paremiologiyalıq jáne frazeologiyalıq qorı millet mentaliteti menen milliy mádeniyatı tanıtıwshı qural bolıp esaplanadı.

Hár qanday tildn frazeo-paremiyalogiyalıq qorı sol xalıqtıń barlıq turmıs tirishiligi, ótmishi, tariyxı. salt-dástúri, ruxiy-materiallıq dúnyasınıń kóp ásirlik saqlawshısı bolıp esaplanadı.. Solay etip, hár eki izertlenip atırđan tillerdn uqsaslıqları olardn dástúriy genderlik rolın frazeologiyalıq birlikler arqalı bekkemlewinde esaplanadı. Sonıń menen birge, eki tilde ham erkek adamlardn páziyetleri kúsh, hadallıq ham gárezsizlik penen baylanisli. Al, hayal adamlardn pazıyetleri gózzallıq, shańaraqlıq turmıs, gamxorlıq penen baylanisli sıpatları birdey ekenligi anıqlandı.

Talqılaw. Óz nábwetinde, ayırmashılıqlarğa toqtalsaq, inglis tilinde kem-kemnen genderlik stereotiplerge itibar páseyip barmaqta ham inklyusivlik poziciya sebepli genderlik ózgesheliklerge iye frazeologiyalıq birlikler gonergen yamasa qollanıwdan shıđıp qalmaqta (mısalı, "old maid" siyaqli kemsitiwshı frazeologiyalıq birlikler). Al, qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq birlikler kobirek patriarxal qádiriyatlarğa pát beredi, ásirese hayal-gızlarğa salıstırılmalı alıp qarađanda.

Genderlik ózgeshelikke iye frazeologiyalıq birliklerdn mádeniy sıpatı haqqında aytqanda, inglis tili kobirek individualistik mádeniyatı sáwlelendiredi, bunda genderlik roli júdá kúshli emes. Qaraqalpaq tili dástúriy mádeniyat menen bekkem baylanisli bolıp, bunda social rol jumıslar arasında anıq bólistirilgen.

Juwmaq. Komponentlerdi analiz qilw principlerin islep shıǵıw boyınsha ilimiy izertlew jumislari dawam etpekte. Usıl kommunikativ leksikologiyani jaratıw ushın onı kommunikativ til bilimlari principleri menen birlestiriw múmkinshiligi mázmunında hám sózdiń semantikalıq quramın maydan ádisine muwapıq, yaǵnıy yadro hám periferiyaǵa iye quram menen, kórip shıǵıw mánisinde perspektivalı kórinedi. Sózlikler maǵlıwmatları tiykarında jaratılǵan komponentli analiz, óz gezeginde, túsindirme sózlikler hám leksikografiya teoriyasıdaǵı táriyplerdi anıqlastırıw hám jetilistiriwge úles qosıwı múmkin.

Semalardı anıqlaw hám sıpatlaw metodikasın jetilistiriw sózdiń semantikalıq mánisin túsiniwge járdem beredi, insannıń jámiyetlik ámeliyat processinde iyelegen bilimlerin jáne onı túsiniwdi sáwlelendiredi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Денисов А.А. Словарь гендерных терминов. – М., 2002. – 255 с.
2. <https://journals.ayu.edu.kz/index.php/habarshy/article/view/4109/844>
3. Salzmänn Zd., Stanlaw J.M., Adachi N. Language, culture and society: an introduction to linguistic anthropology. – Ed. 5th. – NY.: Westview press, 2012. – 423 p.
4. Sabitova, Z. (2013). Авторизация: функциональный и прагматический аспект. In Questions of Russian Literature and Theoretical Literature Sciences (pp. 155-159).
5. Жұбанов.Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. -Алматы, 1999. -581 б. Қазақ әдеби тілінің сөздігі VII том, Алматы 2011. -752 б. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. I кітап. -Алматы: Ғылым 1996. -195 б
6. Нуржанова З.М. Поза – семиотический компонент коммуникации: гендерный аспект. Вестник национальной академий наук Республики Казакстан. 2007. №1. – С. 100 -104.
7. Мамаева Г.Б. Ерлер мен әйелдердің сөз қолданысындағы ерекшеліктер (гендерлік зерттеулер): филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. -Алматы, 2003, 150 б. Советский энциклопедический словарь. -М., 1979. - 1630 с.
8. Ҳакимов Муҳаммад Хўжахонович Паралингвистик модус хусусида баъзи мулоҳазалар // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/paralingvistik-modus-hususida-bazi-mulo-azalar> (дата обращения: 26.01.2025).
9. Ro'ziyeva, Z. O'ZBEK TILIDA GENDER MASALASI: TILSHUNOSLIK NUQTAI NAZARIDAN. Академические исследования в современной науке, (2024). 3(33), 64–68. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50136>
10. Ҳакимов Муҳаммад Хўжахонович Паралингвистик модус хусусида баъзи мулоҳазалар // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/paralingvistik-modus-hususida-bazi-mulo-azalar> (дата обращения: 26.01.2025).